

УДК: 616.37 - 004 - 002 - 053.2 - 072.7 (575.172)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАРКЕРЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

¹Шамсиев Ф.М., ²Ахмедова Д.И., ³Узакова Ш.Б., ⁴Иномов Б.Н., ⁵Атажанов Х.П.

^{1,2,3,4,5}Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12366721>

Цель исследования. Изучить функциональные особенности и маркеры воспалительного процесса у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 110 больных с муковисцидозом в возрасте от 6 мес. до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии, патологии раннего возраста и гастроэнтерологии.

Результаты исследования. У детей с муковисцидозом основными клиническими симптомами со стороны бронхолегочной системы были: кашель, одышка, пероральные хрипы, вялость и потеря аппетита. При поступлении в стационар общее состояние больных больше всего расценивалось как тяжелое.

Заключение. При бронхолегочной патологии у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья выявлены нарушения ФВД по рестриктивному типу – у 8 (57,1%) детей, что на 2,3 раза больше по сравнению с группой детей с МВ по Республике, что говорит об уменьшении эластических способностей легких и прогресса фиброзного процесса. Определяется повышение С-реактивного белка в 4,0 раза и прокальцитонина 5,9 раза в крови по отношению к группе сравнения ($P < 0,001$), что является информативным показателем в дифференциальной диагностике бактериальной инфекции, чувствительным критерием своевременного мониторинга эффективности антибактериальной терапии у больных с данной патологией.

Ключевые слова: муковисцидоз, потовый тест, спирография, маркеры воспаление.

Тадқиқот мақсади. Орол бўйи минтақасида муковисцидоз билан касалланган болаларда функционал ва яллигланиш маркерлари хусусиятларини аниқлаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Пульмонология, эрта ёшдаги болалар патологияси ва гастроэнтерология бўлимида даволанган муковисцидоз билан касалланган 6 ойдан 14 ёшгача бўлган 110 бемор болалар кузатувга олинган.

Натижалар. Муковисцидоз билан касалланган болаларда бронх ўпка тизими томонидан кузатиладиган асосий клиник белгилар: йўтал, нафас қисилиши, хириллаш, холсизлик ва иштаҳанинг пасайиши. Касалхонага ётқизилгандан сўнг, беморларнинг умумий аҳволи кўпинча оғир деб ҳисобланган.

Хулоса. Орол бўйи минтақасидаги муковисцидоз билан касалланган болаларда бронх ўпка тизими томонидан кузатиладиган патологияда ТНФнинг рестриктив тури бўйича бузилишлар қайд этилди – 8 нафар (57,1%), бу кўрсаткич Республика бўйича МВли болалар гуруҳи кўрсаткичлари билан таққосланганда 2,3 баробар юқори эканлигини кўрсатди. Бу эса ўпка кенгаювчанлигининг камайиши ва фиброз ривожланишидан далолат беради. Қонда С-реактив оқсилнинг таққослаш гуруҳига ($P < 0,001$) нисбатан 4,0 баробар ва прокальцитониннинг 5,9 баробар кўпайиши аниқланди, бу бактериял инфекциянинг дифференциал диагностикасида информацион кўрсаткич бўлиб хизмат қилади. Бу эса

муковисцидоз билан касалланган болаларда антибактериал терапиянинг самарадорлигини оширади.

Калим сўзлар: муковисцидоз, терлатиш тести, спирография, яллиғланиш маркерлари.

The purpose of the study. To study the functional features and markers of the inflammatory process in children with cystic fibrosis in the Aral Sea region.

Materials and methods. 110 patients with cystic fibrosis aged 6 months to 14 years who were hospitalized in the Department of Pulmonology, Early childhood Pathology and gastroenterology were under observation.

Research results. In children with cystic fibrosis, the main clinical symptoms from the bronchopulmonary system were: cough, shortness of breath, oral wheezing, lethargy and loss of appetite. Upon admission to the hospital, the general condition of patients was most often regarded as severe.

Conclusion. In bronchopulmonary pathology in children with cystic fibrosis in the Aral Sea region, violations of the FVD of the restrictive type were detected in 8 (57.1%) children, which is 2.3 times more than in the group of children with MV in the Republic, which indicates a decrease in the elastic abilities of the lungs and the progress of the fibrous process. An increase in C-reactive protein by 4.0 times and procalcitonin by 5.9 times in blood relative to the comparison group ($P < 0.001$) is determined, which is an informative indicator in the differential diagnosis of bacterial infection, a sensitive criterion for timely monitoring of the effectiveness of antibacterial therapy in patients with this pathology.

Key words: cystic fibrosis, sweat test, spirometry, markers of inflammation.

Актуальность. Муковисцидоз – представляет собой патологию, которая имеет аутосомно-рецессивный тип генетического наследования, который развивается на фоне мутаций с утратой деятельности в одном гене, локализованном на плечах 7й хромосомы, которая обеспечивает кодировку контролера CFTR. Это заболевание со смертельным исходом известно уже в течение нескольких столетий. Предание о скорой смерти ребенка, при поцелуе которого чувствуется соленый привкус, существует со средних веков [5]. На сегодняшний день рост числа заболеваемости, недостаточная изученность патогенетических механизмов, особенности клинического течения, возникновение тяжелых осложнений муковисцидоза требуют проведения научных исследований по этой нозологии. Удельный вес детей с МВ в популяции увеличивается, как и средняя продолжительность, их жизни, которая на сегодняшний день также варьирует от 10 (страны Латинской Америки) до 40 лет (США, Европа) и уже вполне реалистичными выглядят прогнозы ожидаемой продолжительности жизни больных, рожденных после 2000 года – 50 лет [4,7]. Ежегодно увеличивается число вновь выявленных пациентов [10]. В настоящее время, благодаря успехам в терапии и возможностям раннего выявления патологии, продолжительность жизни больных значительно выросла, т.е. количества детей, страдающих до 18 лет и после почти одинаково [10,3]. Оценке функционального состояния органов дыхания уделяется большое внимание в клинической практике. Знание показателей функции внешнего дыхания (ФВД) важно как для постановки диагноза и определения степени тяжести заболевания, так и для выбора лечебных программ [6]. Это особенно важно у детей с муковисцидозом, так как своевременное лечения улучшает прогноз заболевания.

В последние годы описаны особенности иммунного ответа при формировании хронических воспалительных процессов и у этих больных детей наблюдается изменений иммунитета – преобладание механизмов первичного иммунного ответа с задержкой переключения на вторичный. [2,8]. Имеются данные о роли цитокинов и прокальцитонина в развитии бронхолегочной патологии у детей раннего возраста. В клинической практике для диагностирования БЛП применяются биохимические маркеры воспалительного процесса: изменение в лейкоцитарной формуле крови, уровни прокальцитонина (ПКТ), С-реактивного белка (СРБ). [1]. Современные данные рандомизированных исследований и мета-анализов формируют убедительные доказательства того, что усилия по борьбе с чрезмерным назначением антибиотиков под контролем ПКТ приводят к снижению использования антибиотиков и побочных эффектов от антибиотикотерапии (АБТ), что в свою очередь связано с повышением выживаемости пациентов. Это особенно очевидно в случае респираторной инфекции, в особенности у детей с муковисцидозом [9,11].

Цель исследования. Изучить функциональные особенности и маркеры воспалительного процесса у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья.

Материалы и методы. Нами проведено обследование 110 больных в возрасте от 6 мес. до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии, патологии раннего возраста и гастроэнтерологии. Проспективное углубленное исследования проводилось у 110 больных с МВ смешанной формой в возрасте от 6 мес. до 14 лет. В качестве группы сравнения было выбрано 80 детей с обструктивным бронхитом рекуррентного течения (ОБРТ). Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Из общего числа больных мальчиков было - 63 (59%), девочек – 47 (41%). На основании проведенных исследований в процессе выполнения работы разработаны и применены у 36 детей дифференцированные схемы терапии у больных с МВ. При компьютерной спирометрии проанализировано состояние функции легких по данным жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1). Исследования проводили в группе детей, способных произвести дыхательный маневр при спирометрии (70 ребенка) в первые 2 суток от госпитализации в 11.00 на фоне отмены бронхолитиков (β -агонисты короткого действия отменены за 6 часов до исследования, β агонисты длительного действия за 12 часов). Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводили на спирометре SHILLER SPIROVIT SP-1 (Москва) с помощью программы SEMA 2000 в РСНПМЦП МЗ РУз под руководством профессора Ф.М. Шамсиева. Результаты отображались в % от нормы. Концентрацию С-реактивного белка (СРБ) определяли с помощью латексной экспресс-тестом предназначенной для качественного и полуколичественного определения СРБ в неразведенной сыворотке крови. Тест основан на взаимодействии СРБ в исследуемых сыворотках или контрольной сыворотки со специфическими моноклональными антителами, иммобилизованными на полистирольных латексных частицах. определение концентрации прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы Прокальцитонин – ИФА - БЕСТ (А 9004) («Вектор-Бест», Россия), с чувствительностью 0,01 нг/мл. Оптическую плотность проб регистрировали на вертикальном фотометре StatFax 3200 («Awareness», США). При концентрации ПКТ >12 нг/мл образцы подвергали повторному анализу с разведением в 20 раз в соответствии с рекомендацией производителя набора реактивов. Исследования проводились в

лаборатории биохимии института РСНПМЦП МЗ РУз (зав. лабораторией – д.м.н., проф. А.Н. Арипов).

Результаты и обсуждение. Проведено углубленное клинико-лабораторное обследование у наблюдаемых больных муковисцидозом. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни детей, проходивших лечения в отделениях пульмонологии и гастроэнтерологии РСНПМЦП МЗ РУз, ОДММЦ Хорезмской области и в Республиканской клинической больнице Республики Каракалпакстан за период 2019-2023 гг.

На тяжесть течения и исходы МВ существенное влияние оказывает своевременность госпитализации и оказание врачебной помощи. На лечение и обследование, наблюдаемые дети поступали в различные сроки от начала заболевания. Так, в 16 (13,33%) случаев дети поступали в стационар на 3-5-е сутки, 40 (33,33%) – на 5-7-е дни, а 64 (53,33%) больных поступали на 8 и более дни болезни после безуспешного лечения на дому. Тяжесть общего состояния обуславливалась выраженностью клинических проявлений или осложнений. Общее состояние больных на день поступления было расценено как очень тяжелое у 24 (20,0%), тяжелое у 64 (53,33%) и среднетяжелое у 32 (26,67%) детей.

Диагноз МВ у детей был установлен в подавляющем большинстве случаев на первом году жизни на основании положительных результатов потового теста и типичной клинической картины заболевания. При исследовании хлоридов в поте у детей с МВ результаты были положительными у 104 (86,67%) больных, самый низкий положительный результат был 85 ммоль/л и самый высокий результат составил 147,0 ммоль/л. Среднее содержание хлоридов пота при проведении потового теста у больных с муковисцидозом составило — $115,23 \pm 1,25$ ммоль/л. Пороговым является уровень иммунореактивного трипсина 70 нг/мл, показатели, превышающие его, считаются положительными, и является группой риска на МВ.

Тяжесть нарушений легочной вентиляционной функции характеризовали по ОФВ1 (рис.1.) в зависимости от региона. При анализе спирометрических данных у больных с МВ независимо от возраста выявлены различные нарушения ФВД. Степень вентиляционных нарушений, выявленных при исследовании, варьировали от нормальных показателей до значительных нарушений вентиляции.

Рис.1. Спирометрические показатели у детей с МВ по Республике и в зоне Приаралья, (%)

Как видно, из диаграммы, у больных с МВ в регионе Приаралья выявлены нарушения ФВД по рестриктивному типу – у 8 (57,1%) детей, что на 2,3 раза больше по сравнению с группой детей с МВ по Республике, по обструктивному типу – у 2 (14,3%) детей и комбинированный тип у 4 (28,6%) детей. У детей с МВ в регионе Приаралья, выявленный рестриктивный тип нарушений ФВД характеризовался снижением жизненной емкости

легких (ЖЕЛ) и параллельное снижение ОФВ1, что свидетельствует о снижении растяжимости легких и развитии фиброза. При изучении уровня ЖЕЛ было выявлено его достоверное снижение в 1,1 раза у детей с МВ в Приаралья по отношению к группе детей с МВ по Республике ($52,9 \pm 1,1\%$ при $56,9 \pm 0,93\%$, $P < 0,05$).

Результаты исследований ФВД у обследованных больных позволили установить нарушения различной степени выраженности. У больных с МВ в Приаралья в фазе обострения заболевания выявлены следующие отклонения: достоверное снижение уровня ОФВ1 в 1,1 раз, по отношению к группе детей с МВ по Республике ($50,35 \pm 1,3\%$ при $55,7 \pm 0,63\%$, $P < 0,05$). Отмечалось достоверное повышение индекса Тиффно у детей с МВ в зоне Приаралья ($44,7 \pm 2,0\%$ при $54,4 \pm 0,71\%$ у детей с МВ по Республике, $P < 0,001$). Отмечалось достоверное снижение в 1,1 раза уровня МОС50, у детей с МВ в регионе Приаралья ($45,9 \pm 1,8\%$ при $49,7 \pm 0,71\%$ у детей с МВ по Республике, $P < 0,05$), и достоверное снижение в 1,12 раз по отношению к группе детей с ОБРТ в регионе Приаралья ($51,4 \pm 1,1\%$, $P < 0,01$).

Известно, что СРБ являясь типичным белком острого воспаления, является наиболее чувствительным к инфекционным заболеваниям и повреждениям. Уровень СРБ изменяется в зависимости от интенсивности и тяжести воспалительных процессов, что дает возможность использовать его для мониторинга заболеваний. Результаты биохимических анализов СРБ у детей с заболеванием МВ приведены в таблице 1. Анализ полученных данных показал, что наибольшая концентрация СРБ была выявлена в группе детей с муковисцидозом. При этом отмечалось достоверное их повышение до $34,9 \pm 2,8$ мг/л ($P < 0,001$) более чем в 9,0 раза по сравнению с нормативными данными ($4,5 \pm 0,9$ мг/л), по отношению к группе сравнения 4,0 раза ($8,6 \pm 1,1$, $P < 0,001$).

Таблица 1. Результаты показателей С-реактивного белка и ПКТ у обследованных групп детей, (M±m)

Показатели	Практически здоровые дети, n=20 (I)	ОБРТ n=80 (II)	МВ n=110 (III)	P	P ₁	P ₂
СРБ мг/л	4,5±0,9	8,6±0,92	34,9±2,8	<0,05	<0,001	<0,001
ПКТ нг/л	0,16±0,1	0,91±0,2	5,4±0,5	<0,01	<0,001	<0,001

Примечание: P - достоверность различий показателей между I и II группами больных; P₁ - достоверность различий показателей между I и III группами больных; P₂ - достоверность различий показателей между II и III группами больных.

Результаты анализа показателя ПКТ у больных с МВ показало достоверное повышение до $5,4 \pm 0,5$ нг/л ($P < 0,001$) в 33,7 раза по сравнению с нормативными данными, по отношению к группе детей с ОБРТ 5,9 раза ($0,91 \pm 0,2$, $p < 0,001$). Наибольшее повышение концентрации маркёров острого воспаления СРБ и ПКТ наблюдалось в группе обследованных детей с муковисцидозом.

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, при бронхолегочной патологии у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья оценка функции внешнего дыхания характеризовалась рестриктивным типом нарушения

вентиляции легких, что говорит преобладанием воспалительного компонента в данном регионе, также, что анализ концентрации воспалительных биологических маркеров может быть полезен для мониторингования легочного воспаления и предотвращения необоснованных назначений антибиотиков.

Вывод.

1. При бронхолегочной патологии у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья оценка функции внешнего дыхания характеризовалась рестриктивным типом нарушения в 57,1% в 2,4 раза по отношению к группе сравнения, достоверное снижение уровня ОФВ1 в 1,1 раз, по отношению к группе детей с МВ по Республике ($p < 0,05$), достоверное снижение ЖЕЛ в 1,1 раза у детей с МВ по отношению к группе детей с МВ по Республике ($p < 0,05$), позволяющих наиболее точной оценки состояния органов дыхания, диагностика скрытых и минимальных изменений, для рационального выбора коррекции заболевания.

2. При бронхолегочной патологии у детей с муковисцидозом определяется повышение С-реактивного белка в 4,0 раза и прокальцитонина 5,9 раза в крови по отношению к группе сравнения ($P < 0,001$), что является информативным показателем в дифференциальной диагностике бактериальной инфекции, чувствительным критерием своевременного мониторинга эффективности антибактериальной терапии у больных с данной патологией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боконбаева С.Дж., Насирдинов Ф.Р., Ким Е.Г. Клинические особенности, иммунологический статус и маркёры воспаления при вентилятор-ассоциированных пневмониях у новорожденных детей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2022. – № 3. – С. 18-2.
2. Громова О.А., Торшин И.Ю., Мартынов А.И. Роль обеспеченности витамином D в регуляции иммунитета и в обеспечении противoinфекционной защиты у взрослых//Терапия. 2017;16 (6):81–88.
3. Ешова Д.А., Аркабек Ж.С. Муковисцидоз, распространенность в восточно-казахстанской области//Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 6 (63) Т.3 2023. С.1198-1208.
4. Кондратьева Е.И. [и др.] *Клинико-генетическая* и микробиологическая характеристика больных муковисцидозом, проживающих в Московском регионе и Республике Беларусь//Пульмонология. -2018. -№28 (3). -С.296-306.
5. Красовский С.А., Адян Т.А., Амелина Е.Л., с соавт. Муковисцидоз: некоторые вопросы эпидемиологии и генетики //Практическая пульмонология. - 2019. -№4. -С.45-50.
6. Лукина О.Ф. Особенности исследования функции внешнего дыхания у детей и подростков// Практическая пульмонология 2017 № 4. С. 39-43.
7. Родионова О.И. *Хронический полипозный риносинусит у ребенка с муковисцидозом*//Медицинский журнал. - 2020. -№4. -С.97-99.
8. Файзуллаева Н.Я., Хегай Т.Р. «Анализ частых мутаций гена CFTR в Узбекистане»//Иммунологические проблемы в педиатрии. – 2017. – Т.19. С.- 249-255.
9. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level metaanalysis. Lancet Infect Dis 2018; 18:95–107. doi:10.1016/S1473–3099 (17) 30 592–3.

10. Scotet V., L'Hostis C., Férec C. The Changing Epidemiology of Cystic Fibrosis: Incidence, Survival and Impact of the CFTR Gene Discovery. //Genes. 2020; 11:589. doi: 10.3390/genes11060589.
11. Stojanovic I, Schneider JE, Wei L, et al. Economic evaluation of procalcitonin-guided antibiotic therapy in acute respiratory infections: a Chinese hospital system perspective//Clin Chem Lab Med 2017; 55:561–570. doi: 10.1515/cclm-2016-0349.